

DEMANDA FISIOLÓGICA E CARDIORRESPIRATÓRIA EM ATLETAS DE FUTSAL

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 08/06/2024](#)

PHYSIOLOGICAL AND CARDIORESPIRATORY DEMAND IN FUTSAL
ATHLETES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11528075

Edson Jonas da Silva Macedo¹; Felipe Yuri Uchôa Carvalho¹; Alyson Felipe
da Costa Sena²

RESUMO

O futsal, esporte de alta intensidade, exige dos atletas um bom condicionamento físico, especialmente em termos de capacidade cardiorrespiratória. O VO₂ máximo, indicador da capacidade de transportar oxigênio para os músculos, é fundamental para o desempenho no futsal. Esta revisão busca sintetizar o conhecimento sobre as respostas fisiológicas ao futsal, com foco na adaptação e no aprimoramento do VO₂ máximo dos praticantes. Foram realizadas buscas em diversas bases de dados bibliográficas, utilizando critérios específicos para estudos experimentais de treinamento com relato de resultados agudos e/ou crônicos. A análise dos sete artigos selecionados revelou uma gama de pesquisas que investigam as respostas fisiológicas ao futsal, com foco na adaptação e no aprimoramento do VO₂ máximo dos praticantes.

As diversas metodologias empregadas e as características dos estudos demonstram a riqueza e a complexidade do tema. Os resultados dos estudos sugerem que o treinamento físico regular e específico para o futsal pode promover adaptações fisiológicas significativas, incluindo o aumento do VO₂ máximo. As intervenções de treinamento mais eficazes para essa finalidade parecem ser aquelas que combinam exercícios de alta intensidade com intervalos de recuperação adequados. A análise crítica dos estudos selecionados permitiu ao autor identificar os principais fatores que influenciam as respostas fisiológicas ao futsal, como a intensidade e a duração dos exercícios, o tipo de treino, o nível de condicionamento físico dos atletas e as características individuais. São necessários novos estudos que explorem com mais profundidade as relações entre as respostas fisiológicas ao futsal e o desempenho dos atletas, considerando diferentes variáveis e utilizando metodologias mais robustas.

Palavras –chave: Futsal, Demandas, Vias energéticas, VO₂máximo.

1. INTRODUÇÃO

O futsal adaptado pelo futebol de campo, no seu início era conhecido como futebol de salão, sua história tem se em duas versões. A primeira e mais aceita mundialmente que fora desenvolvida em Montevideo capital do (Uruguai), por volta de 1934, pelo professor de educação física da Associação Cristã de Moços, Juan Carlos Ceriani Gravier, a outra versão é menos aceita, ela enfatiza que começou a ser praticado no Brasil em 1940, por jovens da Associação Cristã de Moços em São Paulo (JUNIOR, 2013).

A elevada magnitude de carga competitiva impõe ao jogador significativo nível de estresse (BROOKS; FAHEY; BALDWIN, 2005). O organismo responde a esse estresse fisiológico com uma reação homeostática, que, por sua vez, resulta em alterações metabólicas e fisiológicas transitórias (COYLE, 2000), cuja magnitude parece ser dependente da combinação entre demanda física e emocional (GATTI; DE PALO, 2011; MOREIRA et al.,

2009). O conhecimento dessas respostas metabólicas e fisiológicas para a modalidade esportiva é essencial para o incremento da efetividade do processo de treinamento (REILLY; MORAIS WHYTE, 2009).

A natureza do gasto energético definida para a prática do futsal ocorre pelas movimentações constantes durante toda partida com um curto intervalo de recuperação. Sendo uma atividade de esforço intermitente, a intensidade e o intervalo entre cada esforço geram respostas fisiológicas nos praticantes dessa modalidade. Esse aspecto do futsal requer uma capacidade física, técnica e tática alta dos atletas. Durante o jogo, as substituições são infinitas fazendo com que a intensidade seja alta durante toda a partida (BARBERO ALVAREZ et.al., 2008).

Caracterizado como um esporte dinâmico e rápido, movimentos que requerem aceleração, velocidade máxima ou agilidade (Little e Williams, 2005), o futsal exige dos seus atletas uma preparação específica, visando manter o alto rendimento ao longo das competições, o esporte vem fazendo com que os treinadores colem o máximo de informações, indicando um caminho e um parâmetro para a redução dos erros que possam ocorrer em um jogo, proporcionando uma melhora na preparação das equipes (Alves et.al., 2021).

Por influência desses aspectos citados acima, o futsal é um dos esportes que exige do praticante um bom condicionamento físico e uma boa capacidade cardiorrespiratória. Atualmente o treinamento aeróbio tem envolvido o planejamento de diferentes modalidades inclusive do futsal competitivo, ele vem sendo responsável pelo progresso da capacidade cardiorrespiratória, além de melhorar o consumo máximo de oxigênio ($VO_{2máximo}$) e do desempenho motor dos praticantes (Jones et. al., 2013).

O futsal, esporte de grande popularidade no Brasil e no mundo, apresenta demandas físicas e fisiológicas específicas que exigem do praticante um alto nível de condicionamento físico e capacidade cardiorrespiratória. A natureza intermitente da modalidade, caracterizada por períodos curtos

de alta intensidade e recuperação, impõe ao organismo um estresse fisiológico significativo. As respostas metabólicas e fisiológicas induzidas pelo futsal são complexas e nem sempre totalmente compreendidas, o que torna crucial a investigação nesse campo para otimizar o processo de treinamento e o desempenho dos atletas.

A literatura científica apresenta diversas pesquisas sobre as respostas fisiológicas ao futsal, com foco em parâmetros como frequência cardíaca, consumo de oxigênio, lactato sanguíneo e perfil hormonal. No entanto, há uma lacuna de conhecimento no que se refere à síntese e análise crítica dessas informações, especialmente no contexto brasileiro. Essa lacuna impede a compreensão holística das respostas fisiológicas ao futsal e dificulta a aplicação prática dos resultados das pesquisas no treinamento e na preparação física dos atletas. Desta forma este estudo tem como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura científica sobre as respostas fisiológicas ao futsal, com foco na adaptação e no aprimoramento do $VO_{2\text{ máximo}}$ dos sujeitos praticantes desta modalidade esportiva.

2. Metodologia

2.1 Tipo de Estudo

Esta pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica integrativa da literatura científica. De acordo com Sampaio e Mancini (2007), é uma forma de pesquisa que utiliza como fonte de dados a literatura científica sobre determinado tema. O método consiste na busca de artigos de acordo com critérios de inclusão previamente determinados e a análise crítica dos mesmos por dois ou mais pesquisadores independentes.

2.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

Serão incluídos na revisão somente os estudos que atenderem aos seguintes critérios: **Tipo de estudo:** Estudos experimentais de treinamento com relato de resultados agudos e/ou crônicos;

Delineamento: Delineamento transversal, longitudinal e ensaios clínicos randomizados; **População:** Estudos com humanos; **Língua:** Publicados nos idiomas português e inglês; **Acesso ao texto completo:** Textos completos disponíveis.

Já os estudos que após a inclusão, serão excluídos e, portanto, não fizeram parte deste estudo foram os artigos que estavam qualificados nos seguintes aspectos: **Tipo de estudo:** Estudos qualitativos; artigos de revisão, de opinião; cartas ao editor, livros ou capítulos de livro; monografias, dissertações e teses; **Delineamento:** Estudos de caso, estudos descritivos e estudos observacionais não controlados; **População:** Estudos com animais; **Língua:** Publicados em outros idiomas que não o português e inglês; **Acesso ao texto completo:** Textos completos indisponíveis.

2.3 Fontes de Dados

Foram consultadas as seguintes bases de dados bibliográficos: ADOLEC Brasil, Scientific Electronic Library Online (SCIELO), PUBMED, Periódicos capes. A busca por estudos foi realizada no período de abril a junho de 2024.

2.4 Coleta de Dados

A coleta de dados foi realizada através da busca por estudos nas bases de dados bibliográficas selecionadas. A busca foi realizada sem filtros, ou seja, todas as pesquisas sobre o assunto foram analisadas, utilizando as seguintes palavras-chave: **Futsal, Respostas fisiológicas, VO2 máximo, Treinamento, Adaptação**

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente revisão integrativa visa sintetizar o conhecimento existente sobre as respostas fisiológicas ao futsal, com foco na adaptação e no aprimoramento do VO2 máximo dos praticantes. Para tal, foi realizada

uma busca exaustiva em diversas bases de dados bibliográficas, sendo apresentados na tabela 1 os artigos selecionados para a produção deste estudo.

Tabela 1 – Relação de artigos pelo nome do autor, título e enumeração do estudo

Autor (ano)	Título	Estudo
Barbero-alvarez et. al., (2015)	Aptidão aeróbica e desempenho em jogadoras de futsal feminino de elite	1
Sadeghmanin et.al., (2019)	Treinamento de jogo genérico versus reduzido no futsal: efeitos na capacidade aeróbica, potência anaeróbica e agilidade	2
Miloski et.al., (2014)	As medidas de aptidão física influenciam as respostas da carga interna de treino em jogadores de futsal de alto nível?	3
Konstantinos Spyrou et al.,(2020)	Demandas físicas e fisiológicas do jogo e características dos jogadores no futsal:	4

	uma revisão sistemática	
Olivier Galy et al., (2015)	Características antropométricas e fisiológicas dos jogadores de futsal melanésios: uma primeira abordagem a identificação de talentos na oceania	5
Catarina N Matias et al., (2022)	Análise vetorial de impedância bioelétrica discrimina potência aeróbica em jogadores de futsal: o papel da composição corporal	6
Paulo César do Nascimento et al., (2015)	O efeito da intensidade do exercício anterior na cinética do consumo de oxigênio durante exercícios de corrida de alta intensidade em indivíduos treinados	7

Fonte: Autoria Própria, 2024.

Seguem os resultados dispostos na Tabela 2, dos principais achados dos artigos que foram considerados elegíveis para esta pesquisa científica após os processos de inclusão e exclusão que foram adotados.

Tabela 2 – Resultados dos artigos encontrados após análise

Autor (ano)	Divisão da amostra	Objetivo	Desfecho
Barbero-alvarezet. al., (2015)	Aptidão aeróbica e desempenho em jogadoras de futsal feminino de elite	Determinar a aptidão aeróbica em jogadoras de futsal de elite usando testes de laboratório e de campo.	Em resumo, as jogadoras de futsal de elite apresentaram níveis moderados de aptidão aeróbica, com base na comparação com jogadoras de futebol de nível e idade semelhantes.
Adeghamanin et.al., (2019)	Treinamento de jogo genérico versus reduzido no futsal: efeitos na capacidade aeróbica, potência anaeróbica e agilidade	Comparar um programa de treinamento de condicionamento de 6 semanas baseado em SmallSided e jogo de condicionamento (SSG) e baseado no condicionamento físico tradicional e genérico a	Esse programa baseado em SSG proporcionou um estímulo de frequência cardíaca semelhante aos jogadores em comparação com o programa GFT e ambos os programas melhoraram

		capacidade aeróbica, potência anaeróbica e agilidade de jovens jogadores de futsal.	significativamente os parâmetros de aptidão dos jovens jogadores de futsal.
Miloski et.al., (2014)	As medidas de aptidão física influenciam as respostas da carga interna de treino em jogadores de futsal de alto nível?	Verificar se a aptidão aeróbica e a capacidade de realizar esforços repetidos de alta intensidade influenciam a carga interna de treinamento (CIT), que consiste no estresse real imposto ao organismo dos atletas, em jogadores profissionais de futsal.	Pode-se concluir que a aptidão aeróbica e a capacidade de realizar ações repetidas de alta intensidade podem influenciar as respostas da carga interna de treinamento (CIT) em jogadores profissionais de futsal.
Konstantinos Spyrou et al., (2020)	Demandas físicas e fisiológicas do jogo e características dos jogadores	Resumir a literatura científica que aborda as demandas do jogo a partir das	Os jogadores de futsal que pretendem competir ao mais alto nível devem

	no futsal: uma revisão sistemática	seguintes quatro dimensões: análise de tempo-movimento/carga externa e respostas fisiológicas, neuromusculares e bioquímicas à competição.	concentrar-se no desenvolvimento da velocidade máxima, potência e força da parte inferior do corpo, capacidade aeróbica e massa muscular magra.
Olivier Galy (2015)	Característica antropométrica e fisiológica dos jogadores de futsal	Determinar os melhores preditores de desempenho.	Este estudo apresenta valores de referência antropométricos (altura significativamente mais baixa) e fisiológicos (agilidade significativamente maior) específicos em melanésios, que, em conjunto, podem ajudar treinadores e preparadores físicos a

			otimizar o treinamento de futsal de elite e a identificação de talentos na Oceania.
Catarina N Matias et al., (2022)	Análise vetorial de impedância bioelétrica discrimina potência aeróbica em jogadores de futsal: o papel da composição corporal	O presente estudo teve como objetivo avaliar a capacidade da análise vetorial de impedância bioelétrica (BIVA) em discriminar os níveis de aptidão física em jogadores de futsal, explorando a associação da composição corporal e dos parâmetros bioelétricos com a potência aeróbica.	Vetores de impedância bioelétrica posicionados no polo inferior do gráfico identificaram jogadores de futsal com menor $VO_{2máximo}$ mais longos corresponderam a maior potência aeróbica. Além disso, a AF, que descreve a direção do vetor, foi positivamente associada ao $VO_{2máximo}$, enquanto uma FM mais elevada afetou negativamente

			o $VO_{2máximo}$ nos jogadores de futsal.
Paulo César do Nascimento et al., (2015)	O efeito da intensidade do exercício anterior na cinética do consumo de oxigênio durante exercícios de corrida de alta intensidade em indivíduos treinados	O objetivo deste estudo foi comparar os efeitos de dois tipos diferentes de protocolos de exercício prévio versus sprint repetido intermitente nos parâmetros cinéticos do consumo de oxigênio durante corrida de alta intensidade.	Este estudo mostrou que diferentes protocolos e intensidades de exercícios prévios desencadeiam efeitos semelhantes na cinética do $VO_{2máximo}$ durante corridas de alta intensidade.

Fonte: Autoria Própria, 2024.

A análise dos artigos selecionados revela uma gama de pesquisas que investigam as respostas fisiológicas ao futsal, com foco na adaptação e no aprimoramento do $VO_{2máximo}$ dos praticantes. As diversas metodologias empregadas e as características dos estudos demonstram a riqueza e a complexidade do tema em questão. Os resultados dos estudos sugerem que o treinamento físico regular e específico para o futsal pode promover adaptações fisiológicas significativas, incluindo o aumento do $VO_{2máximo}$. As intervenções de treinamento mais eficazes para essa finalidade parecem ser aquelas que combinam exercícios de alta intensidade com intervalos de recuperação adequados.

O primeiro artigo, segundo barbero-alvarez et.al., (2015) que realizou o teste em atletas femininas de futsal em esteira e o teste de Futsal Intermittent Endurance Test (FIET) identificou que a velocidade máxima foi fortemente associada ao VO₂ máximo, porém FC máxima e [La]_b não foram significativamente diferentes entre os testes.

Segundo sadeghamanin et.al., (2019) que realizou teste de VO₂ máximo em esteira, o teste de Wingate e um teste de agilidade pré e pós período de treinamento frequência cardíaca de treinamento e a frequência percebida de esforço (PSE) foram utilizadas como marcadores de carga interna durante o programa de treinamento os resultados dos teste teve uma diferença significativa na carga de treinamento (PSE) nos dois grupos, porém na frequência cardíaca não, apesar de melhorias em todos os indicadores medidos exceto na potência mínima, não houve mudanças significativas entre os grupos para parâmetros de agilidade, anaeróbios e aeróbios.

O programa baseado em SSG proporcionou um estímulo de frequência cardíaca semelhante aos jogadores em comparação com o programa GFT e ambos os programas melhoraram significativamente os parâmetros de aptidão dos jovens jogadores de futsal. Em comparação com o primeiro artigo onde teve resultados semelhantes em relação a FC de resultados não significativos.

Esse estudo segundo miloski et.al., (2014) que verificou a aptidão aeróbica e a capacidade de realizar esforços repetidos de alta intensidade influenciam a carga interna de treinamento (CIT), resultou na correlação de Pearson mostraram correlação significativa e muito grande entre o desempenho do ITL e do YYIR2. Além disso, uma correlação significativa e grande entre ITL e VO₂MÁXIMO. ITL e MAS, e ITL e VO₂MÁXIMO-RCP. Pode-se concluir que a aptidão aeróbica e a capacidade de realizar ações repetidas de alta intensidade podem influenciar as respostas da carga interna de treinamento (CIT) em jogadores profissionais de futsal.

No quarto artigo, Konstantinos Spyrou et al. (2020) constatou que as demandas fisiológicas durante a competição são de intensidade alta. Pesquisas indicaram que os jogadores de elite apresentam valores maiores e em VO₂máximo em relação aos competidores de sub-elite.

Olivier Galy et al. (2015) avaliou as características fisiológicas e antropométricas de jogadores da elite do futsal da Melanésia, utilizando testes de salto alcance (CMJ), agilidade (Teste T), habilidade de Sprint (RSA), RSA com mudança de direção (RSA – COD). Os testes revelaram estatura significativamente menor para MEL-G em comparação com NMEL-G respectivamente. Os tempos do teste T foram significativamente menores para MEL-G do que NMEL-G: 10,47±0,58 e 11,01±0,64 segundos. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos para testes de sprint ou 30-15 IFT, incluindo frequência cardíaca e VO₂ máximo estimado.

Catarina N. Matias et al. (2022) avaliou a capacidade de análise vetorial da impedância bioelétrica (BIVA) em discriminar os níveis de aptidão física em jogadores de futsal. Os participantes divididos em grupos de VO₂ máximo limitado por tercis apresentaram diferenças significativas, onde um VO₂ máximo maior resultou em vetor mais longo e posicionamento superior. Atletas com maior potência aeróbica apresentaram menor percentual de MG e maior percentual de massa muscular

Por último, Paulo César do Nascimento et al. (2015) realizou uma pesquisa com Treze jogadores amadores de futsal masculino, idade 22,8 ± 6,1 anos. Sendo encontrado diferenças significativas entre os dois grupos, para a contração de lactato sanguíneo antes do exercício de alta intensidade, no entanto, os dois grupos aumentaram significativamente a amplitude absoluta do VO₂ primário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para os atletas testados, nos artigos aqui vistos, observamos uma demanda fisiológica alta do esporte praticado que exige um volume de

oxigênio máximo com uma alta capacidade, também observamos que os testes específicos de situação de jogo são bem mais eficientes para aperfeiçoamento dos atletas de futsal submetidos como na parte fisiológica e técnico-tático. sobre as limitações da pesquisa, poucos estudos abordam de forma mais específica a temática, demandas fisiológicas relacionando aptidão cardiorrespiratória, VO₂máximo de atletas de futsal. Sugere-se, portanto, novos estudos que aprofundem os conhecimentos sobre esta lacuna científica.

REFERÊNCIAS

ALVES, Mylena Aparecida Rodrigues; GRAÇA, Daniel Cavalgante da; FEITOSA, Miquéias Correia; SOARES, Ben Hur. Produção científica sobre análise de desempenho técnico-tático no futsal. **Research, society and development**, v. 10, n. 12, p. e365101220450-e365101220450, 2021.

BALZANO, Otávio Nogueira; MUNSBURG, João Alberto Steffen. A influência do futsal na formação para o futebol segundo profissionais do futebol. **RBFF-Revista Brasileira de Futsal e Futebol**, v. 15, n. 61, p. 71-87, 2023.

BARBERO ÁLVAREZ, J.; BARBERO ÁLVAREZ, Verónica. Efectos del entrenamiento durante una pretemporada en la potencia máxima aeróbica medida mediante dos test de campo progresivos, uno continuo y otro intermitente. **Futsalcoach. com**, 2007.

BARBERO-ÁLVAREZ, J. Carlos; SOTO, V. M.; BARBERO ÁLVAREZ, V.; Grandá-Vera, J. Match analysis and heart rate of futsal players during competition. **Journal of sport sciences**, v. 26, n. 1, p. 63-73, 2008.

BENEVIDES-PEREIRA, Ana Maria Teresa. O estado da arte do burnout no Brasil. **Revista Eletrônica InterAção Psy**, v. 1, n. 1, p. 4-11, 2003.

BROOKS, George Austin; FAHEY, Thomas Davin; WHITE, Timothy P. **Exercise physiology: human bioenergetics and its applications**.

Mayfield publishingcompany, 1996.

COYLE, Edward F. Physical activity as a metabolicstressor. **The American journalofclinicalnutrition**, v. 72, n. 2, p. 512S-520S, 2000.

FLETCHER, David; SCOTT, Michael. Psychological stress in sportscoaches: A review ofconcepts, research, and practice. **Journalofsportssciences**, v. 28, n. 2, p. 127-137, 2010.

GARGANTA, Júlio. A análise da performance nos jogos desportivos. Revisão acerca da análise do jogo. **Revista portuguesa de ciências do desporto**, v. 1, n. 1, p. 57-64, 2001.

GATTI, R.; DE PALO, E. F. An update: salivaryhormones and physical exercise. **Scandinavianjournalof medicine &science in sports**, v. 21, n. 2, p. 157-169, 2011.

JONES, Rhys M. Christian C. Cook , Liam P. Kilduff, Zoran Milanović, Nic James , Goran Sporiš, Bruno Fiorentini, Fredi Fiorentini, Anthony Turner e Goran Vučković. Relationshipbetweenrepeated sprint ability and aerobiccapacity in professional soccer players. **The Scientific World Journal**, v. 2013, 2013.

LITTLE, Thomas; WILLIAMS, Alun G. Specificityofacceleration, maximumspeed, and agility in professional soccer players. **The JournalofStrength&Conditioning Research**, v. 19, n. 1, p. 76-78, 2005.

MARQUES, Renato Francisco Rodrigues; MARCHI, Wanderley. A cobertura midiática sobre o futsal masculino no Brasil: perspectiva dos atletas da seleção brasileira principal. **Movimento**, v. 25, p. e25018, 2019.

MATZENBACHER, Fernando; PASQUARELLI, B. N.; RABELOA F. N.; STANGANELLI, L. C. R. Demanda fisiológica no futsal competitivo. Características físicas e fisiológicas de atletas profissionais. **Revista Andaluza de Medicina del Deporte**, v. 7, n. 3, p. 122-131, 2014.

REILLY, Thomas; MORRIS, Tessa; WHYTE, Greg. The specificity of training prescription and physiological assessment: A review. **Journal of sport sciences**, v. 27, n. 6, p. 575-589, 2009.

SOARES, Ben Hur; João Vicente Pessini; Marcus Xavier Andrade; Rudy José Nodari Júnior; Adriano Paqualotti; Mylena Aparecida Rodrigues Alves; Marcial Adan Manzanares Ballesteros. Tempo dos rallies no futsal e seu viés fisiológico a modalidade. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e10311527922-e10311527922, 2022.

SOUZA JÚNIOR, Jair Antônio de. Futsal: história, evolução e sistemas. **Revista Digital Buenos Aires, p. única**, 2013.

SOUZA, Víctor Cavallari. **Relações entre estados de ânimo pré-competitivos e desempenho de atletas de alto rendimento em jogos de futsal**. 2014. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo.

WEINECK, J. Treinamento de resistência. **Treinamento Ideal. São Paulo: Manole**, p. 136-222, 1999.

¹Discente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho.
e-mail: edsonnextmacedo@gmail.com

¹Discente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho.
e-mail: felipeyuriuchoa@gmail.com

²Docente do Curso Superior de Bacharelado em Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho. Mestre em Educação Física (PPGEF/UFMA).
e-mail: afdcs13@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que revisores
reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil